

MODELOS DIDÁTICOS COMO ESTRATÉGIA LÚDICA PARA A COMPREENSÃO DA VISÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Ana Luisa Costa Vasconcelos Rocha¹, Vanessa Caetano Pereira², Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros³

Resumo

O presente trabalho apresenta uma descrição detalhada das atividades realizadas durante o estágio supervisionado em Ciências no Ensino Fundamental I, conduzido em uma escola pública municipal de Fortaleza, Ceará. As ações envolveram quatro turmas do 6º ano, cada uma composta por aproximadamente 35 a 40 estudantes, e centraram-se na construção de modelos didáticos do olho humano como ferramenta lúdica e de baixo custo para o ensino do sistema nervoso e do mecanismo da visão. A proposta incluiu aulas expositivas dialogadas, apresentação de vídeo tutorial e a produção dos modelos pelos estudantes, que demonstraram participação ativa, colaboração e entusiasmo ao longo do processo. O projeto contribuiu para consolidar o conteúdo teórico, promover o trabalho em equipe e ampliar o interesse dos alunos pela disciplina, além de colaborar para o desenvolvimento das competências docentes da estagiária.

Palavras-chave: Ensino de ciências. Modelo didático. Educação em saúde.

1. INTRODUÇÃO

O ensino de Ciências no Ensino Fundamental apresenta-se como um campo desafiador e, ao mesmo tempo, repleto de possibilidades metodológicas. Considerando que muitos conteúdos abordados nesse componente curricular envolvem conceitos abstratos, estruturas microscópicas ou processos complexos, torna-se fundamental a adoção de estratégias pedagógicas que favoreçam a aproximação entre teoria e prática. Segundo Ausubel (2003), a aprendizagem significativa ocorre quando novos conhecimentos são relacionados aos saberes prévios do aluno, sendo facilitada por elementos visuais, materiais manipuláveis e atividades que despertem o interesse do estudante. Nesse contexto, a construção de modelos didáticos assume papel central, pois permite que conteúdos mais complexos se tornem palpáveis e compreensíveis.

A visão humana, enquanto tema curricular, está diretamente ligada ao estudo do sistema nervoso e das interações sensoriais do organismo. No entanto, a forma como o olho funciona, suas partes constituintes e o caminho percorrido pela informação luminosa até sua interpretação pelo cérebro podem ser de difícil compreensão para estudantes do 6º ano. Assim, buscou-se desenvolver uma intervenção pedagógica com foco na produção de modelos didáticos de olho

¹Graduanda em Ciências Biológicas pela UECE, analuisa.costa@aluno.uece.br. ²Professora da Instituição de Ensino Municipal, vanessacaetano@educacao.fortaleza.ce.gov.br ³Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros Doutora em Educação pela UECE Professora Adjunta, jeanne.pontes@uece.br

humano, elaborados com materiais simples, acessíveis e de baixo custo. Essa escolha fundamenta-se também nas reflexões de Bizzo (2010), ao destacar que atividades experimentais e práticas, mesmo quando simples, aumentam a autonomia do estudante, promovem a curiosidade científica e ampliam suas possibilidades de compreensão.

A proposta desenvolvida neste estágio teve como objetivos principais: (1) contribuir para a aprendizagem dos conteúdos relacionados ao sistema nervoso e ao processo da visão; (2) estimular a participação ativa dos alunos por meio da construção de modelos didáticos; (3) promover o trabalho em grupo e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais; e (4) refletir sobre a prática docente e suas implicações para a formação inicial. Para isso, duas aulas teóricas e uma atividade prática foram planejadas e executadas nas quatro turmas participantes. O presente trabalho apresenta, portanto, uma análise dessas etapas, discutindo seus resultados, desafios e contribuições pedagógicas.

2. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento deste trabalho engloba a caracterização da escola e das turmas, a descrição detalhada da proposta didática e a análise dos resultados observados. Cada etapa foi estruturada com a finalidade de garantir clareza, coerência e profundidade na discussão apresentada.

2.1 Caracterização da escola e das turmas

O estágio supervisionado foi realizado em uma escola pública municipal localizada em um bairro periférico de Fortaleza, Ceará. A instituição atende alunos do Ensino Fundamental séries iniciais e finais, possui salas amplas, ventiladas, biblioteca organizada e alguns recursos audiovisuais, embora estes nem sempre estejam disponíveis para uso imediato devido à alta demanda. A estrutura física, apesar de simples, permite o desenvolvimento de projetos pedagógicos, especialmente aqueles que utilizam materiais de baixo custo.

As quatro turmas participantes pertenciam ao 6º ano do Ensino Fundamental e apresentavam média de 35 a 40 estudantes, com faixa etária entre 11 e 13 anos. Observou-se um público heterogêneo, composto por alunos com diferentes ritmos de aprendizagem, interesses e níveis de participação. Em todas as turmas, a frequência era considerada boa, e o índice de evasão, baixo. Contudo, em algumas salas, notou-se certa dificuldade de concentração em atividades puramente teóricas, o que reforçou a pertinência da escolha por uma atividade prática e lúdica.

A acolhida dos estudantes foi positiva desde as primeiras observações. Eles demonstraram curiosidade acerca da presença da estagiária, como a solicitação da presença da mesma em sala de aula (FIGURA 1) e interesse em participar de atividades diferentes da rotina comum de aulas expositivas. Esse cenário motivador contribuiu significativamente para a execução do projeto.

¹Graduanda em Ciências Biológicas pela UECE, analuisa.costa@aluno.uece.br. ²Professora da Instituição de Ensino Municipal, vanessacaetano@educacao.fortaleza.ce.gov.br ³Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros Doutora em Educação pela UECE Professora Adjunta, jeanne.pontes@uece.br

Figura 1 - Registro da curiosidade acerca da presença da estagiária.

Fonte: Acervo pessoal (2025).

2.2 Descrição do projeto didático

O projeto didático, no contexto do estágio supervisionado, é uma sequência de atividades planejadas especificamente para a realidade da turma, com objetivos definidos e organização metodológica clara. Ele tem a função de orientar a prática da estagiária, permitindo que ela vivencie o processo de planejar, aplicar e avaliar uma intervenção pedagógica de forma responsável e coerente com o conteúdo trabalhado.

Nesse caso, o projeto teve como finalidade apoiar a compreensão dos temas relacionados ao mecanismo da visão. Para isso, estruturou-se uma proposta que uniu momentos de explicação teórica, uso de recursos audiovisuais e uma atividade prática centrada na construção de um modelo do olho humano. Essa estrutura permitiu aproximar o conteúdo da experiência dos estudantes, estimulando sua participação e facilitando a assimilação dos conceitos estudados e o desenvolvimento do projeto possibilitou à estagiária exercitar competências docentes essenciais, como organização didática, condução da aula e adaptação às demandas da turma.

O projeto didático estruturou-se inicialmente com aulas expositivas dialogadas, buscando introduzir os conceitos fundamentais sobre o sistema nervoso, neurônios, órgãos dos sentidos e,

¹Graduanda em Ciências Biológicas pela UECE, analuisa.costa@aluno.uece.br. ²Professora da Instituição de Ensino Municipal, vanessacaetano@educacao.fortaleza.ce.gov.br ³Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros Doutora em Educação pela UECE Professora Adjunta, jeanne.pontes@uece.br

de maneira mais aprofundada, o processo da visão. Para isso, foram utilizados o livro didático, esquemas ilustrativos e explicações orais que permitiram aos estudantes tirar dúvidas em tempo real. A estratégia dialogada possibilitou aproximar os conteúdos da realidade dos alunos, levando-os a refletir sobre situações cotidianas que envolvem o uso da visão.

Em seguida, foi apresentado um vídeo curto demonstrando a construção de um modelo simples do olho humano. O vídeo teve caráter instrutivo, mostrando os passos de desenho, recorte e colagem. A escolha desse recurso audiovisual buscou complementar as explicações da estagiária e oferecer aos estudantes uma referência visual clara para a atividade.

O objetivo central do projeto era que os alunos internalizassem a estrutura básica do olho humano e compreendessem, de forma concreta, a distribuição de suas partes externas. Ainda que o modelo seja simplificado, a ação de desenhar, montar e manusear o material promove conexões cognitivas importantes, que fortalecem a compreensão do conteúdo teórico trabalhado previamente.

2.3 Metodologia da atividade prática

A atividade prática foi iniciada com a distribuição dos materiais: folha A4, lápis de cor, lápis grafite, caneta, tesoura, cola branca e um pequeno pedaço de sacola plástica. Os estudantes se organizaram em grupo, a depender da quantidade de alunos presente em cada turma no dia da aplicação. Essa organização favoreceu o trabalho colaborativo e permitiu que cada membro desempenhasse um papel na produção do modelo.

O primeiro passo consistiu no desenho da parte frontal do olho humano, guiado pela imagem presente no livro didático (FIGURA 2) e pelas explicações fornecidas durante as aulas anteriores (FIGURA 3). Os estudantes dedicaram-se à representação da íris, pupila, córnea e demais estruturas externas. Em seguida, foi desenhada uma segunda parte, igualmente necessária para a etapa de colagem posterior.

Após o desenho, os grupos passaram a colorir mais detalhadamente seus esboços, etapa que despertou entusiasmo e cuidado por parte dos estudantes.. Em seguida, realizaram o recorte e, com auxílio da estagiária e da professora supervisora, procederam à montagem: o pedaço de sacola plástica era colocado entre as duas camadas, criando textura e tornando o modelo palpável e interativo (FIGURA 4).

A construção do modelo mobilizou diversas habilidades: coordenação motora fina, atenção aos detalhes, capacidade de colaboração e divisão de tarefas. Notou-se que a distribuição espontânea de funções dentro dos grupos ocorreu de forma natural, já que alguns alunos preferiram desenhar, outros colorir e outros recortar. Essa dinâmica contribuiu para o engajamento coletivo.

¹Graduanda em Ciências Biológicas pela UECE, analuisa.costa@aluno.uece.br. ²Professora da Instituição de Ensino Municipal, vanessacaetano@educacao.fortaleza.ce.gov.br ³Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros Doutora em Educação pela UECE Professora Adjunta, jeanne.pontes@uece.br

Figura 2 – Guia pelo livro didático.

Fonte: Acervo pessoal do autor (2025).

Figura 3 – Aula expositiva antes do modelo didático.

Fonte: Acervo pessoal do autor (2025).

Figura 4 – Resultado final

Fonte: Acervo pessoal (2025).

2.4 Resultados e discussão

Os resultados observados foram amplamente positivos. Desde o início, os estudantes demonstraram entusiasmo em participar de uma atividade fora da rotina habitual, o que contribuiu para criar um ambiente mais leve e colaborativo. A participação foi praticamente unânime, todos os estudantes contribuíram de alguma forma para a produção do modelo do grupo.

O reforço do conteúdo teórico pôde ser facilmente percebido durante a atividade. Ao consultar as imagens no livro e discutir entre si onde cada estrutura deveria ser posicionada, os alunos revisitaram espontaneamente conceitos abordados anteriormente, o que evidencia a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003). Além disso, a manipulação do modelo permitiu que identificassem visualmente a relação entre as partes, algo mais difícil de se perceber apenas com texto ou explicações orais.

A atividade também estimulou habilidades socioemocionais, como cooperação, comunicação e respeito às ideias dos colegas, esse aspecto destaca que o trabalho cooperativo favorece a participação de todos, promove interações positivas e fortalece a responsabilidade compartilhada. Entre os estudantes, observou-se esse movimento pela troca de ideias, colaboração espontânea e divisão equilibrada das tarefas durante a construção dos modelos.

¹Graduanda em Ciências Biológicas pela UECE, analuisa.costa@aluno.uece.br. ²Professora da Instituição de Ensino Municipal, vanessacaetano@educacao.fortaleza.ce.gov.br ³Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros Doutora em Educação pela UECE Professora Adjunta, jeanne.pontes@uece.br

Além disso, muitos alunos que costumam demonstrar timidez mostraram-se mais confiantes e engajados na atividade. Esse fenômeno pode ser compreendido à luz de Durlak et al. (2011), que ressaltam que atividades práticas e colaborativas favorecem o desenvolvimento de competências socioemocionais, aumentam o engajamento e criam um ambiente mais acolhedor para estudantes que participam pouco em aulas expositivas. O caráter lúdico do modelo didático contribuiu para diminuir a insegurança e favorecer a expressão desses alunos.

Ainda assim, alguns desafios foram identificados, como o gerenciamento do tempo e a necessidade de garantir a organização dos grupos. Segundo Johnson e Johnson (1999), atividades cooperativas exigem acompanhamento constante do professor, já que a dinâmica coletiva nem sempre se regula de maneira homogênea. Apesar desses obstáculos, o desenvolvimento da atividade ocorreu de forma satisfatória, sem prejuízos ao alcance dos objetivos propostos.. De modo geral, os resultados confirmam a relevância do uso de modelos didáticos no ensino de Ciências, especialmente quando aliados a estratégias lúdicas, acessíveis e capazes de envolver os estudantes.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência do estágio supervisionado constituiu um momento essencial de aproximação com a prática docente e permitiu vivenciar, de forma concreta, os desafios e potencialidades do ensino de Ciências. Entre os principais aprendizados, destaca-se a importância do planejamento detalhado, capaz de orientar cada etapa da intervenção e garantir coerência entre objetivos, conteúdos e metodologia. Compreendeu-se, também, que a mediação da aprendizagem exige flexibilidade: mesmo com um roteiro estruturado, é necessário adaptar explicações, ritmos e estratégias de acordo com a dinâmica de cada turma.

Outro aprendizado importante foi a percepção de que atividades práticas e colaborativas, quando bem conduzidas, fortalecem o engajamento e ampliam as oportunidades de participação de todos os estudantes. A observação de alunos tímidos se mostrando mais confiantes reforçou a compreensão de que metodologias ativas podem transformar o ambiente de aprendizagem e favorecer o desenvolvimento de competências socioemocionais.

Entre os desafios vivenciados, destacam-se o gerenciamento do tempo, a organização dos grupos e a necessidade constante de manter a atenção de um grande número de alunos. Tais situações evidenciaram que a prática docente envolve muito mais do que domínio do conteúdo: exige postura, clareza comunicativa, capacidade de negociação e sensibilidade para lidar com diferentes ritmos e comportamentos. Esses desafios, porém, constituíram elementos formativos importantes, pois permitiram identificar pontos que precisam ser aprimorados nas próximas etapas, como aprimorar o controle do tempo, diversificar estratégias de condução de grupos e desenvolver alternativas para manter o foco dos alunos durante instruções mais longas.

O que fica dessa experiência é a compreensão de que ensinar é um processo contínuo, que requer estudo, reflexão e abertura para aprender com a própria prática. Para a próxima etapa da formação, leva-se a certeza de que o planejamento cuidadoso e a escolha de metodologias significativas são fundamentais, assim como a necessidade de aperfeiçoar a gestão da sala de aula e a comunicação com os estudantes. Além disso adquiriu-se confiança de que atividades práticas,

¹Graduanda em Ciências Biológicas pela UECE, analuisa.costa@aluno.uece.br. ²Professora da Instituição de Ensino Municipal, vanessacaetano@educacao.fortaleza.ce.gov.br ³Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros Doutora em Educação pela UECE Professora Adjunta, jeanne.pontes@uece.br

acessíveis e bem orientadas podem contribuir de forma expressiva para a aprendizagem e para a construção de uma prática docente mais segura, sensível e coerente com as realidades escolares.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.

BIZZO, N. Ciências: fácil ou difícil? 3. ed. São Paulo: Ática, 2010.

DURLAK, J. A. et al. The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta analysis of school based universal interventions. *Child Development*, v. 82, n. 1, p. 405–432, 2011.

JOHNSON, D. W.; JOHNSON, R. T. *Cooperation and Competition: Theory and Research*. Edina: Interaction Book Company, 1999.